

Modelagem em Teia: Entrelaçando Conceitos e Prototipagem

INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR
PROF^a PATRÍCIA VASCONCELOS

Missão do Conhecimento: Kit de Gamificação Móvel

Desenvolvimento de um protótipo físico portátil para transformar qualquer aula em um jogo, aplicando conceitos de IHC.

Desenvolver um **kit portátil** que permita o professor transformar qualquer aula em **jogo**

A ferramenta deve permitir aplicar desafios, recompensas e interações gamificadas

O kit pode ser uma caixa/maleta que tenha elementos que **permita ao professor gamificar a aula**

— Etapas

1

Organização Conceitual

Criação de mapa mental em "teia" para definir problema e protótipo.

2

Prototipagem Física

Desenvolvimento do kit "Missão do Conhecimento" com materiais simples.

Etapa 1: Mapa Mental em Teia

Organização Conceitual e Construção de Mapa Mental em “Teia”

➔ Nessa etapa as equipes devem definir:

- O **Problema** dentro da temática
- O **Protótipo** para solução do problema considerando: **objetivo**, **público-alvo**, **mecânicas de jogo**.

Etapa 1: Mapa Mental em Teia

O que é Modelagem em Teia?

➔ A partir do tema da prática "**Ferramentas Físicas para Gamificar Aulas**" no centro do modelo **deve-se criar ramos contendo palavras-chave** sobre a prototipação do kit de gamificação

São palavras-chave **obrigatórias**:

- **Proposta de solução**
- **Componentes do kit**
- **Mecânicas de jogo**
- **Usuários**
- **Contexto de uso**

Etapa 2: Protótipo Físico

Desenvolver um protótipo físico do Kit “Missão do Conhecimento”

➔ Para a criação do protótipo as equipes devem utilizar:

- Mapa em Teia criado
- Lista de Requisitos do protótipo
- Utilização de 3 a 5 materiais disponibilizados

São **exemplos**: cartas de Desafio, Fichas de recompensa, Mini-Tabuleiro

A equipe **deverá simular um contexto de uso** a ser apresentado

Entregáveis

1

Esboço

Definição do problema e do protótipo.

2

Mapa Mental

Em "Teia", com palavras-chave obrigatórias.

3

Protótipo

E roteiro com contexto de uso simulado.

4

Vídeo com Contexto de uso

a ser enviado pelo <omitido>